

MAKTAB O'QUVCHILARINI KASBGA YO'NALTIRISHNING IJTIMOY-
PSIXOLOGIK JIHATLARI

Sariboeva Shahnoza Musurmonovna

Sirdaryo ilg'or kasbiy mahorat Texnikumi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405369>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirishning ijtimoiy-psixologik mazmuni, kasbiy o'zini anglash jarayonining shakllanish mexanizmlari, kasb tanlashga ta'sir qiluvchi psixologik va ijtimoiy omillar ilmiy jihatdan tahlil qilingan. O'quvchilarning individual-psixologik xususiyatlari, motivatsion yo'nalganligi, qiziqishlari, oilaviy muhit, tengdoshlar ta'siri hamda pedagogik qo'llab-quvvatlashning kasbiy tanlovdagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, maktab psixologining kasbiy maslahat berishdagi faoliyati va kasbga yo'naltirish ishlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan [1;3].

Kalit so'zlar: kasbga yo'naltirish, ijtimoiy-psixologik omillar, kasbiy o'zini anglash, motivatsiya, qiziqish, qobiliyat, refleksiya, pedagogik qo'llab-quvvatlash.

Kirish. Bugungi globallashuv jarayoni, mehnat bozoridagi raqobatning kuchayishi va texnologik taraqqiyot yoshlarni zamonaviy kasblarga tayyorlashni dolzarb masalaga aylantirdi. Har bir davlat taraqqiyoti malakali mutaxassislar tayyorlash bilan chambarchas bog'liq. Shu bois maktab ta'limining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarning kasbiy yo'nalganligini shakllantirishdan iboratdir [6]. Kasb tanlash inson hayotidagi eng mas'uliyatli qarorlardan biridir. To'g'ri tanlangan kasb shaxsning ijtimoiy mavqeini, iqtisodiy farovonligini, ruhiy barqarorligini hamda hayotdan qoniqish darajasini belgilaydi. Noto'g'ri tanlov esa psixologik zo'riqish, kasbiy inqiroz va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin [2]. Maktab yoshida o'quvchilarning kasbiy qiziqishlari, o'zini anglash jarayonlari, shaxsiy qobiliyatlarini idrok etish va kelajak rejalari shakllana boshlaydi. Shu sababli aynan maktab davrida kasbiy yo'naltirish ishlari ilmiy asosda tashkil etilishi zarur [5].

Kasbga yo'naltirish — bu o'quvchining shaxsiy imkoniyatlari, qobiliyatlari, qiziqishlari va jamiyat ehtiyojlari uyg'unligi asosida ongli kasbiy tanlov qilishiga ko'maklashuvchi pedagogik-psixologik faoliyatdir [4]. Klimovning fikricha, kasbiy o'zini anglash jarayoni shaxsning ichki ehtiyojlari va tashqi ijtimoiy talablar o'rtasidagi muvozanat asosida yuzaga keladi [3].

Kasbiy yo'naltirish quyidagi vazifalarni bajaradi:

- ✓ kasblar olami haqida axborot berish;
- ✓ o'quvchining individual imkoniyatlarini aniqlash;
- ✓ kasbiy qiziqishlarni rivojlantirish;
- ✓ kasbiy motivatsiyani shakllantirish;
- ✓ ongli tanlov qilishga psixologik tayyorlash.

Mazkur jarayon faqat kasb tanlashni emas, balki shaxsning hayotiy strategiyasini belgilashni ham nazarda tutadi [1]. Kasb tanlashda bir qancha psixologik omillar ham ta'sir ko'rsatadiki, bu omillar shaxs kamolotida muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy tanlovning muvaffaqiyati avvalo o'quvchining psixologik xususiyatlariga bog'liq. Masalan, Qiziqish. Qiziqish insonning ma'lum faoliyat turiga nisbatan ijobiy emotsional munosabatidir [2]. Agar o'quvchi kasbni qiziqish asosida tanlasa, faoliyat samaradorligi yuqori bo'ladi. Deylik, texnik

May, 2026-yil

tafakkuri rivojlangan o'quvchi muhandislikka, muloqotga moyil bola pedagogika yoki psixologiyaga qiziqishi mumkin. Keyingisi, qobiliyat. Qobiliyat faoliyatni muvaffaqiyatli bajarish imkonini beruvchi individual xususiyatdir [2]. Kasbiy yo'naltirishda qobiliyatlarni aniqlash quyidagilar orqali amalga oshiriladi: psixodiagnostik testlar, kuzatish, suhbat, amaliy topshiriqlar. Qobiliyat va kasb mos kelmasa, shaxsda muvaffaqiyatsizlik hissi yuzaga keladi. Temperament va xarakter. Temperament kasbiy faoliyat uslubiga ta'sir qiladi. Masalan: sangvinik — kommunikativ kasblarga, xolerik — tezkor qaror talab qiluvchi sohalarga, flegmatik — tizimli ish faoliyatiga, melankolik — ijodiy yo'nalishlarga moyil bo'lishi mumkin [5]. Yana bir ahamiyatli jihatlardan biri, motivatsiya. Motivatsiya kasbiy faoliyatning harakatlantiruvchi kuchidir. Ichki motivatsiya: qiziqish, ijodkorlik, o'zini rivojlantirish. Tashqi motivatsiya: daromad, obro', ota-onaning talabi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiya asosida tanlangan kasblarda shaxsning kasbiy qoniqishi yuqori bo'ladi. Ichki motivatsiya asosidagi tanlov uzoq muddatli muvaffaqiyat beradi [4].

Kasb tanlashga ta'sir qiluvchi ijtimoiy omillarning eng asosiysi bu - oilaviy muhitdir. **Oila** shaxs ijtimoiylashuvining birlamchi instituti hisoblanadi [1]. Ota-onaning kasbga bo'lgan munosabati o'quvchi qarashlariga kuchli ta'sir qiladi. Ayrim oilalarda farzandga kasb majburan tanlatilishi psixologik bosim keltirib chiqaradi. Aksincha, qo'llab-quvvatlovchi oilaviy muhit mustaqil qaror qabul qilishni rivojlantiradi.

Tengdoshlar ta'siri. O'smirlik davrida tengdoshlar fikri kuchli ahamiyatga ega [5]. Ko'pincha o'quvchilar do'stlariga ergashib kasb tanlashga moyil bo'ladi. Bu esa individual qobiliyatlar inobatga olinmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Maktab muhiti. Maktab kasbiy yo'naltirishning markaziy bo'g'ini hisoblanadi [6]. Samarali maktab muhitida: psixologik diagnostika, kasbiy maslahatlar, mutaxassislar bilan uchrashuvlar, kasblar ko'rgazmalari, amaliy ekskursiyalar o'tkaziladi. Bu tadbirlar kasbiy dunyoqarashni kengaytiradi. Bu omillar ta'sirida o'quvchilarda kasbiy o'zini anglash shakllana boradi. Klimov kasbiy o'zini anglashni bir necha bosqichga ajratadi [3]:

1-bosqich: Kasblar bilan tanishuv. Boshlang'ich sinfda kasblar haqida dastlabki tasavvurlar shakllanadi.

2-bosqich: Qiziqishlarning aniqlashuvi. 5–8-sinflarda fanlarga moyillik kuchayadi.

3-bosqich: Refleksiya va tahlil. O'quvchi o'z imkoniyatlarini baholaydi.

4-bosqich: Ongli tanlov. Yuqori sinfda kasbiy qaror qabul qilinadi. Bu bosqichlarda maktab psixologining roli beqiyosdir. Maktab psixologining kasbga yo'naltirishda quyidagi vazifalarni bajaradi:

- kasbiy diagnostika;
- individual maslahat;
- qobiliyatlarni aniqlash;
- ota-onalar bilan ishlash;
- kasbiy treninglar o'tkazish.

Psixologik yordam o'quvchining kasbiy ishonchini mustahkamlaydi [4].

Oila va maktabning kasbga yo'naltirishdagi roli. Oila o'quvchi shaxsining shakllanishida birlamchi ijtimoiy institutdir. Ota-onalarning kasbga bo'lgan munosabati farzand kasbiy tanloviga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Ko'pincha quyidagi holatlar uchraydi:

- ota-onaning o'z kasbini farzandiga majburlashi;
- jamiyatda nufuzli deb hisoblangan kasblarga yo'naltirish;
- farzand qiziqishlarini inobatga olmaslik.

Bu holatlar o'quvchida ichki ziddiyat va motivatsiya pasayishiga olib kelishi mumkin. Maktab esa kasbiy yo'naltirishning tashkiliy markazi hisoblanadi. Psixolog, sinf rahbari va fan o'qituvchilari o'quvchining qobiliyatini aniqlash va rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Samarali kasbga yo'naltirish uchun maktablarda: kasb tanlash bo'yicha treninglar, psixologik diagnostika, mutaxassislar bilan uchrashuvlar, ishlab chiqarish korxonalariga ekskursiyalar, individual maslahatlar tashkil etilishi zarur.

Xulosa. Maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirish murakkab ijtimoiy-psixologik jarayon bo'lib, unda individual psixologik xususiyatlar, oilaviy tarbiya, tengdoshlar ta'siri va pedagogik muhit muhim ahamiyat kasb etadi [1;3;6]. Kasbiy yo'naltirishning ilmiy asosda tashkil etilishi yoshlarning mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonishiga, kasbiy qoniqish hosil qilishiga va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. G'oziev E.G'. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2019.
3. Klimov E.A. Psixologiya professionalnogo samoopredeleniya. – Moskva, 2018.
4. Pryajnikov N.S. Professionalnoye samoopredeleniye. – Moskva, 2017.
5. Shoumarov G'.B. Yosh davrlari psixologiyasi. – Toshkent, 2021.
6. Davletshin M.G. Pedagogik psixologiya. – Toshkent, 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH